

Сведения об авторах:

Золотарь Виктор Григорьевич, к.м.н. кафедра военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова;

Дегтярев Владимир Васильевич, кафедра военно-полевой хирургии ВМедА им. С.М. Кирова; e-mail: degtyarev_81@mail.ru

© Ионкин Д.А., Чжао А.В., 2017 г.

УДК 66.3-006 (075.8)

DOI: 10.5281/zenodo.4000530

Д.А. Ионкин, А.В. Чжао

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ КРИОДЕСТРУКЦИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Институт хирургии им. А.В. Вишневского, г. Москва

Цель: улучшение результатов лечения пациентов со злокачественными новообразованиями печени.

Материалы и методы: В Институте хирургии имени А.В. Вишневского криохирургия применяется с конца 2000 г. Начало использования данной методики при новообразованиях печени было начато с применением установки «ERBE CRYUO 6» (Германия). Криодеструкция при помощи установки «ERBE CRYUO 6» может осуществляться как из классических, так и чрескожных доступов под ультразвуковым наведением. Было выполнено 6 лапароскопических операций с применением криовоздействия: при метастазах колоректального рака (n=4), метастазах рака желудка (n=1), при раке желчного пузыря после выполнения холецистэктомии (n=1).

Начиная с 2013 г. в институте начато использование нового отечественного криохирургического аппарата «КРИО-01» «ЕЛАМЕД», разработанного на Елатомском приборном заводе совместно с компанией «Биомедстандарт», значительно отличающегося от установки «Крио-МТ». У данного прибора значительно короче подготовительный период, меньший объем потребляемого жидкого азота. В новой установке учтены недостатки предыдущих приборов, кроме того, она оснащена более удобными криозондами и для лапароскопических вмешательств. С применением данной криоустановки было выполнено 2 лапароскопических вмешательства по поводу метастазов колоректального рака в печень.

Результаты: Было отмечено, что с применением установки «ERBE CRYUO 6» невозможно добиться заявленной фирмой-производителем температуры, чаще охлаждение опухоли ограничивалось -50°C . Нередко возникала необходимость дополнительно использовать локальные гемостатические средства. Было отмечено большое число осложнений (n=14) в том числе, таких как внутрибрюшное кровотечение (n=2), абсцессы печени (n=2), тромбоз НПВ (n=1), почечная недостаточность при центральной локализации патологического очага (n=1), выраженный асцит (n=2), гидроторакс (n=3). Все это, включая значительную продолжительность циклов активной заморозки и размораживания, послужило причиной отказа от использования данной установки.

В ходе первой серии лапароскопических криовоздействий мы пришли к выводу о предпочтительности применения ультразвукового наведения, особенно при интрапаренхиматозной локализации очага, и необходимости ультразвукового мониторинга в ходе криодеструкции.

При лапароскопическом доступе с использованием криохирургического аппарата «КРИО-01» столкнулись с необходимостью применения троакара диаметром 12 мм, которые чаще выпускаются только для одноразового применения. В 3-х наблюдениях выполнения лапароскопической криодеструкции метастазы колоректального рака располагались подкапсульно, по висцеральной поверхности печени в V и III, VI–VIII сегментах печени, что было достаточно удобно для выполнения термоабляции с применением торцевого криоапликатора. Мы применяли двукратное замораживание с промежуточным оттаиванием. Также предпочтительно использование ультразвукового мониторинга в ходе криодеструкции. Осложнений в ходе криоабляции и в послеоперационном периоде отмечено не было.

По нашим данным в послеоперационном периоде необходимо выполнение ультразвукового контроля на 1, 3 и 7 сутки, проведения магнитно-резонансной томографии в 1–2 сутки после воздействия.

Заключение. Развитие методов лапароскопической диагностики – визуальной, инструментальной ревизии и УЗИ позволило приблизить возможности лапароскопической ревизии к возможностям лапаротомной. Лапароскопический доступ может быть эффективно применен преимущественно при солитарных поверхностно расположенных патологических новообразованиях печени.

Криодеструкция, в том числе и лапароскопическая, должна рассматриваться как разумная альтернатива существующим хирургическим методам и в некоторых случаях как компонент комбинированного лечения раковых поражений.

Сведения об авторах:

Ионкин Д.А. – Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва; e-mail: Ionkin@ixv.ru;

Чжао А.В. – Институт хирургии им. А.В. Вишневского, Москва